

5-SHO‘BA

TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

TA‘LIM SOHASINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI

f.f.d, prof. Saidqosimov Akbar Isaxonovich

Jizzax Davlat Pedagogika Universiteti

(PhD) Alibekov Davron Abdurakibovich

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali, O‘zbekiston

alibekovdavron252@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta‘lim sohasida amalga oshirilayotgan islohatlar, ta‘lim sohasidagi tahliliy vazifalar, ta‘lim jarayonini takomillashtirish, ta‘limni barqaror rivojlantirish texnologiyalar va uslublarning ahamiyati to‘g‘risida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: ta‘lim, tarbiya, jarayon, vazifa, islohat, takomillashtirish, texnologiya, uslub, metodika, metodologiya, strategiya, istiqbol, mexanizm, infratuzilma.

Mamlakatimizda ta‘lim tizimidagi jarayonlar sifatini tubdan oshirish, sohani innovatsion rivojlantirish, unda ilmiy va texnologik faoliyatni qo‘llab-quvvatlash borasida muhim chora-tadbirlar olib borilmoqda. Xususan ilmiy soha va ta‘lim tizimi innovatsion faoliyatning asosiy poydevori sifatida rivojlantirilmoqda. O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasida “Ta‘lim va fan sohasini rivojlantirishda ilmiy-tadqiqot va innovatsiya faoliyatini rag‘batlantirish, ilmiy va innovatsiya yutuqlarini amaliyotga joriy etishning samarali mexanizmlarini yaratish, oliy o‘quv yurtlari va ilmiy-tadqiqot institutlari huzurida ixtisoslashtirilgan ilmiy-eksperimental

laboratoriyalar, yuqori texnologiya markazlari va texnoparklarni tashkil etish” [1] ko‘zda tutilgan.

Ta‘lim tizimi va uning infratuzilmalarini rivojlantirish, zamonaviy innovatsion dunyoqarashga ega bo‘lgan ilmiy va pedagogik kadrlarni tayyorlash bilan bog‘liq jarayonlarda namoyon bo‘lmoqda. “Biz O‘zbekistonni rivojlangan mamlakatga aylantirishni maqsad qilib qo‘ygan ekanmiz, bunga faqat jadal islohotlar, ilm-ma‘rifat va innovatsiya bilan erisha olamiz. Buning uchun, avvalambor, tashabbuskor islohotchi bo‘lib maydonga chiqadigan, strategik fikr yuritadigan, bilimli va malakali yangi avlod kadrlarini tarbiyalashimiz zarur. Shuning uchun ham bog‘chadan boshlab oliy o‘quv yurtigacha – ta‘limning barcha bo‘g‘inlarini isloh qilishni boshladik”[2].

Ta‘lim tizimini har tomonlama rivojlantirishda muhim muammolaridan biri – metodologiya va uslublar muammosidir. Uning hal etilishi ta‘limda yangi natijalar va xulosalarni olish hamda amaliy faoliyatga qo‘llash imkonini beradi. Shu bilan birga, bu anchagina murakkab muammo bo‘lib, u o‘z o‘rnida ta‘lim jarayonlarini o‘rganish va tashkil etishni amalga oshiradi. Uslublar va texnologiyalarga ta‘lim taraqqiyotining istiqbolini aniqlash, unda insoniy kuchlarni faollashtirish va turli resurslardan foydalanish uchun murojaat qilinadi. “Ta‘lim metodikasi” esa ta‘lim tizimi faoliyatini olib borish va tashkil etishning ilmiy asoslangan metod, qoida va usullar tizimini ifodalaydi.

Ta‘lim sohasi o‘zining butun jarayonlari davrida texnologik va uslubiy ishlarining yanada mukammalroq va yanada samaraliroq tizimini izlash bilan rivojlanib boradi. Yillar davomida rivojlanib va murakkablashib borayotgan ta‘lim jarayonlari uni tashkil etishning yanada samarali bo‘ladigan usullarni izlab topishni asosiy vazifa qilib qo‘yadi. Muammoli jarayonlarni o‘rganishni birinchi o‘ringa chiqarish, uning bosqichli asoslarini shakllantirish borasida muayyan tizim hosil qilish uslubiy ishlar va texnologiyalarning rivojlanishiga olib keladi.

Ta‘lim sohasi tahlilida quyidagi vazifalar va mantiqiy jarayonlarga tayaniladi:

- metodologik vazifalarga tayaniladi;
- voqelikning surati “chiziladi”;
- yo‘nalishlar belgilanadi, ta‘lim maqsadlarini amalga oshirish shart-sharoitlarini belgilab oladi;
- ta‘lim sohasi ijtimoiy modelini aniqlash, o‘zimizga xos va mos jihatlarni o‘zimiz uchun, kelgusi avlodlar uchun aniqlab olish kerak bo‘ladi.

Ta'limda turli metodlarni qo'llashdan asosiy maqsad – ta'limda samaradorlikka erishish, istiqbolli dasturlarini ishlab chiqish, ta'lim sub'ektlari manfaatlarni uyg'unlashtirishga xizmat qilishi mumkin. Belgilangan maqsadlarga erishish va kutilgan natijani olish – olib borilgan ishlar samaraliligini baholashning oliy mezonidir. Shu bilan birga ta'lim jarayoni samaradorligini baholash nihoyatda murakkab ekanligini ta'kidlash joiz. Chunki, ta'limda makon va zamon nuqtai nazari bilan berilayotgan amaliy takliflarni hayotga joriy etish uchun sub'ektlarning mavjud resurslari va imkoniyatlari chegaralangan bo'lishi mumkin. Lekin, mavjud shart-sharoitlardan foydalanib bu vazifalarni amalga oshirish ma'lum soha, qolaversa ta'limni rivojlanishiga xizmat qiladi.

T

a
,

Ta'lim uslublarini tanlash bilan bir qatorda ushbu bosqichning ajralmas tarkibiy qismi - qoidalar va tadbirlarni belgilash, turli texnologiyalar va bilish usullarini qo'llash tartibida ta'limda texnologiyalarni qo'llash darajasi natijalari olish uchun bog'liq bo'lgan vazifalarga javob berish kerak. Tashkil etishga hamda olingan bilimlarni amaliyotda qo'llashga xizmat qiladi [3].

- tushunarli bo'lishi;
- o'z vaqtida real maqsadlarni belgilash
- muammoni asoslash va o'z vaqtida va o'rnida qo'ya bilish
- natijaga erisha oladigan bo'lishi;
- mavjud texnologik, ilmiy-texnik ishlanmalar, aniq faktlar bilan bog'liq resurslarga tayanish zarurligi.

Uslubiy jarayon maqsadini belgilab olish uning samaradorligini belgilaydi:

1. Ko'zda tutiladigan vazifalar ta'lim jarayonlarining ob'ektiv talablari, rejalarini va istiqbolini belgilash.

2. Tegishli mo'ljallarni belgilab olishda pedagogik, ma'naviy va madaniy jarayonlarning yo'nalishlarini nazarda tutish.

3. Ta'lim sohalarida olib boriladigan vazifalarga, chora-tadbirlarga o'zgartirishlar kiritish orqali uning rivojlanishi ta'minlaydigan omillarni hisobga olish.

Jamiyatda ta'limga bo'lgan ehtiyojlarning yangilanib hamda ortib borishi o'z navbatida ularning qisqa muddatda va sifatli qondirilishini ta'min etuvchi

faoliyatni yo‘lga qo‘yilishini taqoza etadi. Ijtimoiy taraqqiyot bilan uzviy aloqadorlik kasb etuvchi, unga yangicha mazmun baxsh etishi mumkin bo‘lgan ta‘lim faoliyati bugungi kunning muhim yo‘nalishlaridan biri bo‘lib qolmoqda. Tabiiy ravishda uni olib borish uchun pedagogik fanlar yutuqlaridan samarali va unumli foydalanish vazifasi ta‘lim jarayonida tegishli texnologiyalarni qo‘llash va undan samarali foydalanishni taqoza etadi.

Ta‘lim texnologiyalari – ta‘lim usuli, ma‘lum ma‘noda ta‘lim jarayonlari vositalari, shakl va metodlari majmui. Ta‘lim materiallarini tanlash, qayta ishlab buyurtmachi sub‘ektlarning kuchiga, xususiyatlariga moslab mazmuni, shakli va hajmini aniqlashtirish ham ta‘lim texnologiyasiga daxldor. Ta‘lim texnologiyalari ta‘limning ob‘ektiv qonuniyatlari, maqsadlar asosida ta‘lim jarayonlari, ta‘limning mazmunini, metod va vositalarini ishlab chiqish va takomillashtirish tizimidir. Boshqacha aytganda, ta‘lim texnologiyalari – talabalarga bilim va ko‘nikmalar bilan bog‘liq vazifalarni hal qilish imkonini beradigan muayyan bilimlar va ko‘nikmalar majmuasidir [4].

Ta‘lim sohalaridagi jarayonlarning takomillashishi ta‘lim bilan bog‘liq ishlarni loyihalashga yangicha yondashuvlarni talab etmoqda. Ta‘limga texnologik yondashuv mazkur jarayonlarni aniq vositalar yordamida samarali boshqarish va qo‘yilgan maqsadlarga muvaffaqiyatli erishish natijalarini kafolatlaydi. Texnologik yondashuv turli ta‘lim sohalarini konseptual va loyihali tahlil etish, ta‘lim va tarbiya bilan bog‘liq muammolarni yechishda yangi imkoniyatlarni yaratadi. Ta‘lim jarayonini olib borish texnologiyalari ilmiy jihatdan asoslangan hamda kutilgan natijalarga erishishni ta‘minlovchi ta‘lim jarayonining barcha bosqich, qismlari va vazifalari aniq belgilangan tizimdir.

Ta‘lim jarayonlarini tashkil etish texnologiyalarining nazariy asoslarini ishlab chiqish dolzarb vazifa sanalib, bu ta‘limni olib borishga puxta loyiha ishlab chiqish va uni o‘tkazish va yakuniga yetkazish jarayoniga katta turtki beradi. Nazariy va amaliy jihatdan puxta asoslangan o‘quv va tarbiyaviy ishlanmalarni yaratish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Zero, nazariy asoslarga ega bo‘lmasdan, muammoviy izlanishlarni olib borish mumkin emas. Ta‘lim texnologiyalari nazariyasi va uni o‘quv jarayonlarida qo‘llash imkoniyatlari va muammolariga bag‘ishlangan zamonaviy tadqiqotlar mazkur nazariyani ta‘lim tizimini takomillashtirishni ta‘minlashdagi ahamiyatini chuqur anglab yetish, uni istiqbollarni aniqlashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida (O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2017 y., 6-son, 70-modda)

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. Xalq so‘zi gazetasi 2020 yil 25 yanvar №19 (7521).

3. Alibekov, D. (2020). Socio-philosophical basis of educational system development. ISJ Theoretical & Applied Science, 10 (90), 24-26. SoI: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-10-90-6> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.10.90.6>

4. Alibekov, D. (2021). SOTSIALNO-FILOSOFSKIE OSNOVY RAZVITIYA SISTEMY OBRAZOVANIYA. *Jurnal muzyki i iskusstva*, 2(2).

5. N.Alimov, S.Tovboev, X.Tog‘aev “Activation of cognitive activities of students at laboratory and practical lesson.” IJAST_2637 International Journal of Advanced Science and Technology. ISSN 2207-6360 WWW.sersc.org/Journals/index.php/IJAST

6. N.Alimov “Otsenka tvorcheskix rabot, predstavlennyx na smotr-konkurs” Nauchno texnicheskoe tvorchestvo studentov”(NTTS) Obshchestvo i ekonomika postsovetskogo prostranstva 2014 Pages 165-170 Cited by 13 Related articles

(https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=nXk9EQUAAAAJ&citation_for_view=nXk9EQUAAAAJ:d1gkVwhDpl0C)